

TERGOV ORGANLARINING TARIXAN VA BUGUNGI KUNDAGI RIVOJLANISHI

Abdreimov Azamat Azatovich

IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi kafedrası o'qituvchisi
(90-594-08-07)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209540>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Tergov, tarix, qozi, shariat, kadr, xodim, sohaviy yo'nalish, tergovchi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ichki ishlar organlari tergov tizimining vujudga kelishi, tergov tizimining tarixan qanday shakllanganligi, turli davrlarda tergov faoliyati bilan shug'ullanish kimlarga yuklatilganligi, shu davrlarda tergov sohasi qanday qonuniy asosga tayanib ish yuritganligi, tergov ishlarini bilan shug'ullanganlarning huquqiy maqomi qanday bo'lganligi, tarixan tergov qilishda sohaviy yo'nalishlarning ajratilishi qanday bo'lganligi va shu masalaga oid muammo, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ichki ishlar organlari sohasida bir qator istiqbolli rejalar ishlab chiqilib, aholi va jamoatchilik bilan yaqin muloqotni yo'lga qo'yish, ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, shuningdek zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, halqimizning osoyishtaligini ta'minlash kabi masalalarga katta e'tibor qaratib kelinmoqda, anu shunday ma'suliyatli hamda sharafli vazifalarni ichki ishlar organlari tizimida tergov faoliyati xodimlari ham amalga oshirib kelmoqdalar.

Tergov sohasining inson huquqlarini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashda o'rni beqiyos ekanligi barchamizga ma'lum.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarning izchil amalga oshirilishi davomida, O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi va keyingi besh yillikda amalga oshiriladigan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy ma'rifiy asoslarini yaratib berishga qaratilgan bir qancha vazifalar belgilandi.

Taraqqiyot strategiyasining 17-maqsadida: tezkor-qidiruv va tergov faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish, fuqarolarning qadr-qimmati va erkinligini samarali himoya qilishning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish nazarda tutilgan.¹

¹2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. T.: O'zbekiston, 2022. (Development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. T.: Uzbekistan, 2022)

Taraqqiyot strategiyasining mazkur maqsadini amalga oshirishning zarurligi shundaki, tergov sohasi sud-huquq tizimining shunday bosqichiki, bunda tergov jarayonlarida fuqarolarning huquq va erkinliklariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish omilining juda yuqori darajada ekanligida, bu esa tergov faoliyatini olib boruvchi xodimlarning o'z vazifalarini bajarishda mas'uliyatni oshirish zarurligini, javobgarlikni his qilishini yuklaydi.

Bu jarayonlar esa o'z o'zidan bo'lmaydi, buning uchun albatta soha vakillarini nazorat etuvchi subektlarning javobgarliklarini kuchaytirish lozimdir.

Ushbu sharafli kasb egalari haqida so'z borar ekan, tergov sohasining vujudga kelish tarixiga nazar tashlashga to'g'ri keladi.

O'zbek xalqi kurrayi zamindagi boshqa xalqlar kabi ko'p asrlik tarixga ega qadimiy xalqdir. O'zbek davlatchiligining shakllanishi va rivojlanishi tarixidagi xavfsizlik va huquq-tartibotni ta'minlash tizimining shakllanishi va rivojlanishi uzoq tarixga borib taqaladi. Bu oz muddat emas albatta. Bu o'zbek xalqining va ular xizmatida bo'lgan huquq-tartibot organlari xodimlarining ijtimoiy-tarixiy voqeligidir. Bu bir necha avlodlarning, o'z hayotini jinoyatchilikka qarshi kurashishga va jamoat tartibini saqlashga bag'ishlangan yuz minglab kishilarning hayotidan iborat.

Tergov sohasining shakllanishi va rivojlanishi quyidagi tarixiy davrlarga ajratilgan holda tahlil qilib, o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash mumkin. Jumladan:

dastlabki davr; mavjud tarixiy tadqiqotlarda, Markaziy Osiyoda davlatchilikning ilk bosqichlarida bevosita ichki ishlar organlariga o'xshash tuzilmani qayd etishmaydi, bu haqda aniq ma'lumotlar ham keltirilmaydi².

Tahlillardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston xalqlari arablar kelgunga qadar zardushtiylikning muqaddas kitobi – Avestoga amal qilib kelishgan, Xammurapi va Arastuning siyosiy-huquqiy g'oyalari, ellinnistik polislar, Yunon-Baqtriya va Parfiyon shohlari, Kushon saltanati va Turk xoqonligining huquqiy normalari ta'siri ostida bo'lishgan. Shu bois Markaziy Osiyo hududida huquq-tartibotni ta'minlash haqida ilk ta'limotlar Zardushtiylik dinining asosiy manbai – "Avesto"dir.

Olimlar tomonidan Avestoning Vandidot qismidagi matnlar asosida jinoyat (huquqbuzarlik)larning quyidagi ya'ni dinga qarshi, shaxsga qarshi, hayvonlarga qarshi, mulkiy, axloqqa qarshi va tabiat kuchlariga qarshi turdagi tasniflarga ajratilgan.

Shuningdek, Avestoda mazkur turdagi ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir qilgan shaxslarga o'lim, qamoq, tan, gunohni yuvish va xun olish jazolari qo'llanilgan.

Avestoga ko'ra qilmish sodir qilgan shaxslarga jazo tayinlash va shaxsga jazo tayinlangandan keyingi ahvoli Oliy sud – Zardo'shtiy oqsoqollar Kengashi vakillari va jamoaning nufuzli a'zolari bilan bamaslahat adolatli qonunlar asosida hal qilingan. Avestoni o'rganish natijasida shunday xulosalarga kelish mumkinki, og'ir jazo qasddan sodir etilgan, dinga qarshi qaratilgan, takroran sodir etilgan jinoyatlar uchun tayinlangan.

Islom davlatchiligi paydo bo'lgan davrda; Tarixdan ma'lumki, islom davlatining paydo bo'lishi VI asr oxiri va VII asrning birinchi yarimida Arabiston yarim orolida yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu davrlarda hozirgi kundagi tergov ishlarini qozi mansabidagi shaxslar bajargan bo'lib, ular "tergov-sud" ishlarini shariat qonun-qoidalariga asoslanib olib borgan. Islom huquqida davlatchilikni

² Xudiyakov Y.S. Voorujeniye srednevekovix kochevnikov Ujynoy Sibiri i Sentralnoy Azii // Novosibirsk, 1996. S.208.

shakllantirish va rivojlantirish, davlat mexanizmini takomillashtirishda muhim o'rin tutgan qozilik hokimiyati to'g'risidagi ta'limotni o'zida aks ettirgan g'oyalarning ba'zi bir jihatlari tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu davrda insoniyatni jaholat girdobidan chiqarish va eng muhimi, Arabistonda ilk bor o'ziga xos davlatning paydo bo'lishiga aynan islom dini sababchi bo'ldi. Islomning asosiy maqsadi o'z diniy g'oyalari qabilalar orasida targ'ib-tashviq qilish mas'uliyati payg'ambar Muhammad (s.a.v) zimmasiga tushdi. Bu ulug' inson muqaddas islom dinining dasturilamal ilohiy manbasi hisoblangan Qur'oni karimdagi diniy, huquqiy va axloqiy g'oyalarni yigirma uch yil davomida asta-sekinlik bilan ijtimoiy hayotga joriy etish orqali aholining ma'naviyatini islom g'oyalari bilan boyitishga erishgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev BMT minbaridagi ma'ruzasida "o'tmishda ham hozirgi davrda ham islom ta'limoti jamiyatda xalqni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi"³ deb ta'kidlagan.

Shu o'rinda "Islom huquqida qozilik lavozimi qachon ta'sis etilgan?" degan savol xususida ham o'ylashga to'g'ri keladi. Qayd etish joizki, Muhammad (s.a.v) boshchiligida islom davlati tashkil etila boshlangan (610-632) davrda qozilik mansabi ta'sis etilmagan. Qozilik faoliyatini Payg'ambarning o'zlari amalga oshirganlar. Shuningdek, birinchi xalifa Abu Bakr davrlarida ham bu davlatda alohida qozi tayinlanmagan. Xalifaning o'zi aynan bir vaqtda qozi vazifasini ham bajarib kelgan. Ammo ikkinchi xalifa hazrati Umar ibn Xattob qozilikni xalifalik hokimiyatining alohida tarmog'i sifatida ajratib, birinchi marta Kufa shahriga mustaqil qozi tayinlagan. Keyingi xalifalar ham xuddi shu tarzda qozilikni mustaqil tuzilma tariqasida rivojlantirishga harakat qilganlar. "Qozi" so'zi arab tilidan olingan bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi "buyurmoq", "hukm qilmoq" tushunchasini anglatadi. Muqaddas Qur'oni karimdagi bir necha oyatlar mazmunida ham bu so'zning ma'nosi mujassamlashgan. Misol uchun, "Niso" surasida (58-oyat) "...adolat bilan hukm qilishga buyuradi"⁴, biron bir nizoni hal etish va qaror qabul qilish haqidagi Allohning buyurganini anglatadi.

Musulmon huquqida qozi lavozimini ta'sis etish zarurati dastlab Qur'oni karimda, keyin esa payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) sunnatlarida, shuningdek, mazhablar ta'limotlarida aks ettirilgan. Muhammad (s.a.v) payg'ambar qozilik lavozimiga mas'uliyat bilan qarashni ta'kidlaganlar. Ul zot o'z hadislarida qozilarning shaxsi haqida shunday fikr bildirganlar: "Ikki xil qozilar borki, ular do'zaxga mahkumdirlar. Yana bir xillari esa jannatiydirlar. Haqni bilib, haqqoniy hukm chiqaradigani jannatiydir. Haqni bilsa-da, nohaq hukm chiqaradigani yoki umuman ilmi bo'lmasa-da, o'z rayicha hukm chiqaradigan qozilar do'zaxiydirlar"⁵.

Shariatda qozini tayinlash masalasiga alohida e'tibor berilgan, "Kimki turli vositalar orqali qozilik mansabini egallagan bo'lsa, u o'z holiga tashlab qo'yiladi. Bordiyu o'zi xohlamasa-da, uni majburan qozi qilib qo'yishsa, Alloh taolo uning so'zlarini to'g'rilab turuvchi yordamchi bir farishtani hamroq qilib qo'yadi"⁶, deyilgan payg'ambarimizning yana bir hadislarida. Bizningcha, bu hadisni chuqur tahlil qilishning hojati bo'lmasa kerak.

³ SH.M.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleiyasining 72 – sessiyasidagi nutqi.// Ma'rifat, 2017 yil 20 sentabr.

⁴ Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim ma'nolarining tarjimai. T.: "Toshkent islom universiteti" nashriyot - matbaa birlashmasi, 2001. 87-6.

⁵ Ming bir hadis. Arab tilidan A.Mansur tarjimai, T.: Movarounnahr, 1998 y. 84-6.

⁶ O'sha asar. 107-6.

“Qozilik lavozimini yugurib-yelib” egallash kerak emas, balki mas’ul rahbar mazkur lavozimga munosib nomzodni huquqshunoslar orasidan izlashi, uning loyiqqligini obdan o’rganib, avvalambor, bilim va tajribasiga e’tibor qaratishi, bu lavozimda ishlash mas’uliyatini his qila oladigan donolar orasidan eng sarasini tavsiya qilishi zarur ekan. Shu o’rinda yana Muhammad (s.a.v) payg’ambarning qaysi bir hokim ko’pchilik ichida Allohga manzurroq kimsa turganda boshqasini biror amalga tayinlab yuborsa, demak u Allohga ham, uning rasuliga ham va mo’minlarga ham xiyonat qilibdi”⁷, degan hadislarini yodga olmoqni joiz deb hisoblaymiz.

“Kimki odamlar o’rtasida qozilik lavozimiga tayinlangan bo’lsa, demak u pichoqsiz so’yiladi”⁸, deyish bilan sarvari olam qozilik lavozimini naqadar mas’uliyatli, hushyorlikni talab qiluvchi, o’ta mashaqqatli lavozimlardan biri ekanligini alohida uqtirganlar.

Musulmon huquqiga oid tarixiy manbalar va hozirgi voqeliklarga chuqurroq nazar tashlasak, ularning barchasida faqat iqtidorli va tajribaga ega bo’lgan mutaxassislarigina qozilik lavozimiga tavsiya qilinganining guvohi bo’lamiz.

o’rta asrlar va keyingi davrlar (VIII - XX asr boshlari) – mamlakatimizga ushbu vaqtga kelib islom dini kirib kelgan, davlatchilikda shariat qoidalariga asosan ish yuritilgan xususan, Somoniylar, *G’aznaviylar*, *qoraxoniylar* xoqonligi *davrlarida* armiya qo’shini askar va g’ulomlardan iborat bo’lganligi tarixdan ma’lumdir, shu davrlarda hozirgi kundagi tergov va sud ishlari asosan harbiylar va qozilar tomonidan bajarilib kelingan.

Ushbu davrlarda Amir Temur davlatchiligiga nazar tashlansa, bu buyuk saltanat sohibi o’z davlat boshqaruvida har bir sohani huquqiy jihatdan alohida turda vazirliklarga bo’lgan, shular orasida sakkizinchi vazirlik bu adliya vazirligidir (devoni mazolim). Kezi kelganda shuni alohida qayd etmoq kerakki, bu vaqtda adliya, ya’ni sud tizimi uchga bo’lingan edi. Adliya vazirligi to’g’ridan-to’g’ri fuqarolar, manba tili bilan aytganda, dunyoviy ishlar bilan shug’ullangan. Harbiy sud (lashkar qozisi) esa alohida ravishda faoliyat ko’rsatgan. Shariat tartiblari bilan esa islom qozisi shug’ullangan. Ko’rib turganimizdek, bu sohada ham Amir Temur davrida ilgarigi an’analar davom ettirilgan. Sud tizimidagi taqsimot esa bizlarda bir necha asrlar muqaddam amalga oshib kelganini mazkur davr misolida ham mushohada qilsa bo’ladi. Qonun, o’sha zamon tartiblari oldida javobgarlik barchaga barobar bo’lgan. Masalan, Amir Temurning nabirasi Pir Muhammad ibn Umarshayx o’z qilmishi uchun devoni mazolimda qattiq so’roq qilinib, aybi aniqlangach, shunga yarasha jazo berilgani va bu hakda shaxsan Amir Temurning o’zi farmon bergani tarixiy manbalarda o’z aksini topgan.⁹

Sohibqiron Amir Temur o’zi tuzgan davlatda adolatparvarlik siyosatiga keng o’rin berganligi uchun ham xalqning mehrini qozongani tarixdan ma’lum. Bizningcha, musulmon huquqida adolat qozilik jarayonini amalga oshirishdagi asosiy prinsiplardan biri bo’lib, hukm va qaror qabul qilishda asosiy mezon hisoblangan.

Jamiyatimiz taraqqiyotida muhim o’rin tutib kelayotgan ushbu g’oya mustaqillikka erishganimizdan keyin yangi davlatchilikni shakllantirish va rivojlantirishda muhim tayanchlarning biri bo’lib xizmat qilayotganligi shubhasizdir.

⁷ O’sha asar. 109-6.

⁸ O’sha asar. 115-6.

⁹ <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/uzbek-davlati/613-maqola.html> “Amir Temur davrida davlat boshqaruvi, qonunchilik va harbiy siyosat”.

Sobiq Ittifoq davri (1917-1991); Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida Turkistonda harbiy-politsiya tartiboti xavfsizlik va ichki tartibni saqlashda o'zlarining keng ko'lamli ishlarini olib borganligi tarixdan ma'lumdir.

Chor Rossiyasi politsiya tizimining sindirilishi oqibatida xavfsizlik va ichki tartibni saqlash uchun katta sahnaga Turkiston, Xorazm, Buxoro respublikalari ichki ishlar organlari vujudga kelib, ular tomonidan ichki ishlarining faoliyati olib borilgan.¹⁰

O'rta Osiyoda milliy davlatchilik bo'linishi o'tkazilgunga qadar Buxoro Xalq Respublikasida xalq sudlarining sudloviga tegishli jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergovni sudyalarning sudloviga tegishli jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergovni sudyalarning o'zlari va uchastka xalq tergovchilari o'tkazgan.

Okrug sudining jinoyat bo'linmalarida ro'yxatda turgan katta tergovchilar okrug sudiga tegishli jinoyat ishlarini tergov qilganlar, Adliya nazorati prokuratura bo'limi qoshidagi muhim ishlar bo'yicha, tergovchilar esa Buxoro Respublikasining Oliy sudi sudloviga tegishli jinoyat ishlari bo'yicha tergov olib borganlar. Inqilobga qarshi jinoyatlar bo'yicha ishlarni Oliy inqilobiy tribunal tergovchilari, harbiy jinoyat, qurol-yarog' sotib olish va sotish, harbiy mulkni o'g'irlash kabi jinoyat ishlarini esa respublika Xarbiy nazorati qoshidagi Xarbiy tribunal tergovchilari tergov qilganlar.

Buxoro Xalq Respublikasida bundan tashqari, qozilar sudlari ham bo'lgan va xalq qozilarining zimmasiga sud tergovchilari qonun bo'yicha yuritmaydigan ishlarni dastlabki tergov qilish vazifasi yuklatilgan edi.

Xorazm Xalq Respublikasida umumiy jinoiy xususiyatga ega bo'lgan ishlar bilan qozilar shug'ullangan. Inqilobga qarshi chiqishlar, qalbaki pul yasash, mansab jinoyatlari kabilarni Oliy inqilobiy tribunal tergovchilari tergov qilishgan. Dezertirlik va harbiy xizmatchilarning boshqa jinoyatlari harbiy tribunal tergovchilarga yuklatilgan. Xorazm respublika markaziy ijroiya qo'mitasi qoshidagi SNK respublika uchun alohida xavf tug'diruvchi jinoyatlar chunonchi, banditizmga doir jinoyat ishlari bilan shug'ullanganlar.

Barcha organlar o'zlarining vakolatlariga tegishli bo'lgan muayyan hudud doirasida sodir etilgan jinoyatlarga doir jinoyat ishlarini tergov qilganlar. Bu esa hududiy tergovga tegishlilikni belgilab bergan.

Harbiy xizmatchilar sodir etgan jinoyatlarga doir ishlarining maxsus tergovga tegishliliigi mavjud bo'lgan. Bunday jinoyatlarni harbiy tribunallarning harbiy tergovchilari tergov qilgan.

Turkiston ASSRning 1923 yilgi Sudlov haqidagi nizomi bo'yicha ma'muriy jihatdan sud tizimiga bo'ysunadigan, prokuratura tomonidan operativ boshqariladigan va nazorat qilinadigan tergov apparati hamda prokuratura tomonidan nazorat qilinadigan Davlat siyosiy boshqaruvining tergov apparati mavjud bo'lgan. Tergovchilar tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi militsiya organlarini nazorat qilgan. Bu bilan tezkor-qidiruv va tergov faoliyatini, albatta, qo'shib olib borishga harakat qilgan.¹¹

1917 yil oktabr voqealaridan keyin hozirgi O'zbekiston hududida tergov apparati hay'at bo'lib ishlovchi ko'plab tergov komissiyalari shaklida tuzilgan. Tergov komissiyalari Sovetlar va turli inqilobiy tribunallar qoshida ishlagan. Ushbu davrda tergovni amalga oshirish

¹⁰Matlyubov B.A. O'zbekistonda Jamoat tartibi va xavfsizlikni ta'minlash tarixi // Monografiy. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021.-40-6

¹¹Rahmonqulov A.X, Mirazov D.M., Sharafutdinov A.O va boshq. Dastlabki tergov (darslik) – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019, - 6-b.

masalalari ko'p jihatdan sudlar faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan. Lekin tergov komissiyalariga taalluqli sohalarining kengayishi tamoyili ham kuzatilgan.

Masalan, 1-sonli sud haqidagi dekret bo'yicha ular faqat inqilobiy tribunallar sud qiladigan ishlarnigina tergov qilganlar, sud haqidagi 2-dekretga ko'ra esa yuqori turuvchi sudlarga taalluqlijinyot ishlarini, sud haqidagi 3-dekretga binoan esa halq sudiga taalluqli bo'lgan, ammo muayyan murakkab jihatlariga ega jinoyat ishlari ham ko'rib chiqilgan.

Inqilobiy tribunallarning harbiy tergovchilari maxsus jinoyat ishlarini, ya'ni armiyada komandirlar va oddiy askarlar, shuningdek xizmatchilar sodir etgan jinoyatlar haqidagi jinoiy ishlarni tergov qilganlar.

Dastlabki tergovni yuritish huquqiga, shuningdek sud muassasasi amal qiladigan doirada sodir etilgan jinoyatlarga doir ishlarni tergov qiluvchi sudya ham ega bo'lgan. 1918 yil sentabrda Turkiston markaziy ijroiya qo'mita o'lka MIQ qoshida aksilinqilobchilik, olibsotarlik jinoyatlariga doir ishlarni tergov qiluvchi ushbu jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha Favqulodda Tergov Komissiyasini (SNK) ta'sis etdi. SNK faoliyatiga taalluqli ishlar doirasi mamlakat ichki va xalqaro mavqeiga qarab kengayib yoki torayib borgan. SNK ishlariga aksilinqilobiy jinoyat ishlaridan tashqari banditizm, pul belgilarini qalbakilashtirish kabi umumiy jinoyatlarga doir ishlar ham kirgan. 1919 yilda sobiq Turkiston ASSRda tergov organlari to'la markazlashtirilgan.¹²

Tergovning yakkaboshchiligi prinsipi, S.A.Belousovning fikricha, dastlabki tergovni yuritishning eng yaxshi usuli bo'lgan va bo'lib qolmoqda.¹³

Turk SNK 1922 yilda qayta tashkil etilganidan va Turkiston Respublikasi GPU tashkil etilganidan so'ng davlat xavfsizligi organlari ish doirasiga yangi tuzum asoslariga tajovuz qiluvchi jinoyatlarga doir ishlar ham kiritilgan.

Bunda davlat xavfsizligi organlarining tergovga tegishlilik sohasidagi tobeligi namoyon bo'libgina qolmay, balki muayyan tamoyil ham ko'rina boshladi - dastlabki tergov organlari o'zlari tarkibiga kirgan idoraga qarab tergovga taalluqlilik sohalariga ega bo'la boshladilar.¹⁴

O'zbekiston ichki ishlar idoralari qanday qiyin sharoitda, doimiy kurashda va janglarda mustahkamlanib tajriba orttirib bordi, toblandi. O'tgan yillar mobaynida ko'p narsa o'zgardi: Militsiya (Ichki ishlar organlari)ning vazifalari doirasi kengaydi, ish mazmuni, shakllari va usullari takomillashdi, moddiy-texnika bazasi bosqichma-bosqich mustahkamlandi, huquq-tartibot himoyachilari soni ko'paydi.¹⁵

O'zbekistonning 1926 yilgi Jinoyat-protsessual kodeksi bo'yicha, tergovchilarning vakolatlari ular bo'ysunuvchi sudlarga tegishli bo'lgan jinoyat ishlarining doirasi bilan belgilangan. Ushbu vakolatlar sodir etilgan jinoyatning xususiyatiga, uning jamiyatga bo'lgan ta'siriga qarab ajratilgan, chunki yuqori turuvchi sudlarga eng murakkab jinoyatlarga doir jinoyat ishlari tegishli bo'lgan.

¹² Rahmonqulov A.X, Mirazov D.M., Sharafutdinov A.O va boshq. Dastlabki tergov (darslik) – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019, - 5-b.

¹³ Belousov S.A. Podsledstvennost v ugovnom protsesse i vopros yeyo sovershenstvovaniy. Avtoref. Dis. ... kand. yurid. nauk. – T., 1994. – S. 19.

¹⁴ Rahmonqulov A.X, Mirazov D.M., Sharafutdinov A.O va boshq. Dastlabki tergov (darslik) – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019, - 5-b.

¹⁵ Matlyubov B.A. O'zbekistonda Jamoat tartibi va xavfsizlikni ta'minlash tarixi // Monografiy. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021.-8-9-b

Hududiy tergovga tegishlilik qoidasiga binoan jinoyat ishi qaysi hududda sodir etilgan bo'lsa, o'sha uchastkaning tergovchisi tomonidan tergov qilingan, ya'ni dastlabki tergovning umumiy sharti, hududiy tergovga tegishlilikning yetakchi belgisi bo'lmish uchastka tamoiylik mustahkamlanib qo'yilgan.

Harbiy tribunallar va harbiy prokuratura to'g'risidagi 1926 yilgi nizomga asosan harbiy xizmatchilar sodir etgan jinoyatlarga doir barcha ishlarni harbiy tergovchilar tergov qilishgan. Ularning maxsus tergovga tegishliliigi harbiy tribunallar vakolatiga kiruvchi ishlar doirasi bilan belgilangan.

1928 yilda O'zbekiston Respublikasi davlat prokuraturasi tashkil etilgan paytdan boshlab tergov apparati operativ jihatdan ham, tashkiliy jihatdan ham prokuratura ixtiyoriga berila boshlandi va prokuror tergovning rahbari bo'lib qolgan.

Respublikada 1929 yilda qabul qilingan ikkinchi JPKda tergov organlari tergovga tegishlilik hajmi bo'yichgina farqlangan. Jinoyatlarni NKVD organlari tergov qiladigan hollar maxsus qonunlar bilan belgilangan.

XX asrning 30 yillarida O'zbekistonda tergov organlarini tashkiliy jihatdan mustahkamlash, tumanlar va shaharlarda tergov apparatiga moddiy xizmat ko'rsatishni va uning mustaqilligini yaxshilashga qaratilgan muhim ishlar amalga oshirildi. 1935 yilda tergov apparati respublika byudjetiga o'tkazilgan.

Tergovchilarga dastlabki tergov qilinishi shart bo'lgan har qanday jinoyat ishini surishtiruv organlariga ishirish huquqi berildi. Bu hol amalda dastlabki tergov va surishtiruv o'rtasidagi chegaraning yo'q qilinishiga olib keldi. Sobiq SSSR Prokurori va Adliya xalq komissarining 1938 yil 8 yanvar sirkulari bilan militsiya organlari, tergovchilar va idoraviy inspeksiya o'rtasida tergov qilish bo'yicha vazifalar ajratib qo'yildi. Masalan, davlatga qarshi jinoyatlar, o'ta xavfli boshqaruv tartibiga qarshi, talon-toroj va boshqa murakkab jinoyat bo'yicha tergov ishlarini, albatta, tergovchilar, boshqa ishlarni tergov qilishni – militsiya organlari amalga oshirishi kerak bo'ldi. Idoraviy inspeksiya o'z vakolatlari doirasida surishtiruv ishlarini amalga oshirar va surishtiruv yakunlangach hujjatlarni prokurorga yo'llashardi.

Voyaga yetmagan shaxslar sodir etgan jinoyatlarga doir ishlar maxsus tergovga tegishli bo'lgan bo'lib, ularni tergov qilish eng malakali tergovchilarga topshirilardi. Militsiya va surishtiruv organlari bunday jinoyatlarni tergov qilishlari mumkin bo'lmagan.

1940 yilda NKVDning idoraviy hujjati bilan militsiya organlarida tergov apparatlari tashkil etildi, ular 1958-1960 yillar qonun hujjatlari ikkinchi bor kodifikatsiya qilingan davrgacha ishlab turgan.

XX asrning 50 yillari oxiri, 60 yillar boshlarida qabul qilingan jinoyat-protsessual qonun hujjatlariga binoan, dastlabki tergov organlariga prokuratura, davlat xavfsizligi organlari va ichki ishlar organlarining tergovchilari kiritildi. Bir qator boshqa davlat organlariga ham surishtiruvni amalga oshirish huquqi berildi. Tergovning ikki turi – dastlabki tergov va surishtiruv nazarda tutildi. Xozir amalda bo'lgan JPKda ham tergovning ana shunday tuzilishi nazarda tutilgan.¹⁶

1953 yil 27 martda qabul qilingan Vazirlar Kengashining «Jamoat tartibini saqlashni va jinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirish choralari to'g'risida»gi Qaroriga muvofiq 1953 yil

¹⁶ Rahmonqulov A.X, Mirazov D.M., Sharafutdinov A.O va boshq. Dastlabki tergov (darslik) – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019, - 7-8-b.

20 iyulda O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashi va O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining «O'zbekiston SSRda jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish va jamoat tartibini saqlash to'g'risida»gi Qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan tezkor-qidiruv bo'linmalari xodimlari jinoyat ishlarini tergov qilishdan ozod yetilgan.

SSSR Oliy Kengashi Rayosatining 1963 yil 6 apreldagi «Jamoat tartibini saqlash organlariga dastlabki tergovni olib borish huquqini berish to'g'risida»gi Farmoniga muvofiq Sobiq Ittifoq, shu jumladan respublikamiz hududida o'sha vaqtdagi jamoat tartibini saqlash, hozirgi ichki ishlar organlari tizimida tergov organlari tashkil etildi.

1963 yil 15 aprelda qabul qilingan RSFSR Oliy Kengashi Rayosatining «RSFSR Jinoyat-protsessual kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi Farmoniga muvofiq, O'zbekiston SSR Jinoyat-protsessual kodeksiga ham o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, tergovchilar tomonidan dastlabki tergov olib boriladigan jinoyat turlari belgilab berildi va ichki ishlar organlarida tergov idoralari 1963 yil 1 iyuldan boshlab rasmiy ravishda o'z vazifalarini bajarishga kirishdi.

Tergov ishlarini tashkil etish va unga rahbarlik qilish O'zbekiston SSR Jamoat tartibini saqlash vazirligi (hozirgi Ichki ishlar vazirligi) tarkibida tergov boshqarmasi, Qoraqalpog'iston ASSR Jamoat tartibini saqlash vazirligi, jamoat tartibini saqlash viloyat boshqarmalari, Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l ichki ishlar bo'limlarida tergov bo'limlari tashkil etildi. Tuman (shahar)larda va temir yo'l uchastkalarida tergov bo'linmalari (guruhlar) tuzildi.

Jinoyat-protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar asosida tergovchilarga jinoyat ishlari bo'yicha prokuror ruxsati talab qilinadigan hollardan tashqari barcha protsessual qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilish huquqi berildi.

1991-yildan 2017-yilgacha bo'lgan davr; Bu davrda 1990 yil 31 oktabrdagi «Militsiya xodimlarini ijtimoiy va huquqiy jihatdan himoya qilishni kuchaytirish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasining 1991 yil 25 avgustdagi «O'zbekiston SSR Ichki ishlar vazirligini jumhuriyat huquqiy tasarrufiga o'tkazish haqida»gi Farmonga muvofiq, 1991 yil 25 oktabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqida»gi 270-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur Qaror asosida O'zbekiston SSR ittifoq – respublika Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga aylantirildi va Tergov boshqarmasi vazirlik markaziy apparatining tarkibiy tuzilmasi sifatida belgilandi.

2001 yil 27 martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni qabul qilinganidan so'ng Ichki ishlar vazirligi tizimida mustaqillikka erishgandan buyon ikkinchi marotaba tub islohotlar amalga oshirildi. Shu bilan birga ichki ishlar organlari tergov bo'linmalarida ham bir qator islohatlarga qo'l urildi.

Ushbu Farmonga muvofiq, 2001 yil 7 maydagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Jinoyatchilikka qarshi kurashishda Ichki ishlar vazirligi tergov bo'linmalari rolini kuchaytirish to'g'risida»gi 206-35-sonli qarori qabul qilindi va IIVning 2001 yil 10 iyuldagi 171-sonli buyrug'i talablari asosida Tergov boshqarmasi Tergov bosh boshqarmasiga aylantirildi.

2006 yil 17 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tergov Bosh boshqarmasi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida»gi PQ-261m-sonli qarori bilan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari – tergov Bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimi joriy etildi.

2016 yil 16 sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi O'RQ-407-sonli Qonuniga muvofiq, 2017 yil 10 aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5005-sonli Farmoni qabul qilindi va Ichki ishlar vazirligi tizimida uchinchi marotaba tub islohotlar amalga oshirildi.

2017 yil 18 apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki ishlar organlarining jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2898-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur Farmonga asosan Ichki ishlar vazirligi Tergov Bosh boshqarmasi vazirlik huzuridagi Tergov departamentiga aylantirildi.

Tergov tizimining zamonaviy davri (2017-yil va undan keyingi davr); Mazkur davrda tergov sohasidagi asosiy yangiliklardan biri, 2017 yil 06 sentabrdagi O'RQ-442-son «Surishtiruv instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi Qonunining qabul qilinishidir.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev tomonidan 2022 yil 28 noyabr kuni «Jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida»gi farmoni imzolandi. Hujjat bilan Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etildi. Akademiya Bosh prokuratura tashkiliy tuzilmasiga kiruvchi, yuridik shaxs maqomiga ega, ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasasi hisoblanadi. Unda 2023/2024 o'quv yilidan boshlab tergov faoliyati va huquqni muhofaza qilish faoliyatining boshqa sohalarida oliy ta'limning ikki bosqichli tizimi - bakalavriat va magistratura bo'yicha to'laqonli o'quv jarayoni tashkil etildi.

Muassasaning tergov faoliyati yo'nalishidagi har yilgi qabul kvotalari bakalavriat dasturi bo'yicha - 250 nafargacha talaba, magistratura dasturi bo'yicha - 50 nafargacha oliy yuridik ma'lumotli vakolatli davlat organlari xodimlaridan iborat bo'ladi. Shuningdek, ta'lim olish muddati bakalavriat dasturi bo'yicha - uch yil, tergov faoliyati yo'nalishidagi magistratura dasturi bo'yicha - bir yil bo'ladi. Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali tugatilib, uning shtat birliklari, o'quv va moddiy - texnika bazasi akademiyaga o'tkazildi. Akademiyaga prezident tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod qilinadigan boshliq rahbarlik qilishi belgilab berildi.¹⁷

Yuqoridagi keltirilgan sud-huquq tizimining tarixiga nazar tashlab, tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, shu davrlarda shaxsning huquq va erkinliklari shariat normalariga asosan qozilar tomonidan ta'minlab berilganligini ko'ramiz. Bundan tashqari, qozilarni tanlash, lavozimga tayinlash va ular tomonidan bajariladigan ishlarning barcha bitta maqsadga qaratilganligi ya'ni shaxsning huquqlari, qonuniy manfaatlari, erkinliklariga zarar yetkazmagan holda adolatni ta'minlash. Bundan tashqari, eng avvalo qozilarning odo-abloq

¹⁷ <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/29/academy/>

qoidalariga amal qilishi, o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida tanish-bilishlik va boshqada korrupsion harakatlardan yiroq bo'lishi talab qilingan.

Ushbu davrning yana bir diqqatga sazavor tomoni shuki, qozilik faoliyatining jamoatchilik nazorati ostida bo'lganligi, ya'ni halq tomonidan qozilarning ishlariga baho berish tartibi yo'lga qo'yilganligidir, buning ijobiy tomoni shundaki, qozining faoliyati davomida o'z vazifalarini bajarishda, barcha harakatlarini har tomonlama o'ylab, chuqur tahlil qilib, shariat qonunchiligiga asoslanib harakat qilishini ta'minlagan.

Sohibqiron Amir Temur davrida ham davlat boshqaruvida har bir sohani huquqiy jihatdan alohida turda vazirliklarga bo'lib, boshqaruvni amalga oshirganligini ko'rsak bo'ladi, ya'ni Amir Temur davlat boshqaruvida sohalarni tartibga solish uchun sakkizta vazirlik tuzganligi, sakkizinchi vazirlik adliya vazirligi (devoni mazolim) bo'lgan. Ushbu davrda ham qonun qoida hamma uchun barobar bo'lganligi va adolat bilan ish ko'rish orqali qonun ustuvorligi ta'minlangan.

Tergov tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tergov faoliyati sohaviy yo'nalishlarga ajratilgan holda tergov ishlari tashkil qilinganligini ko'ramiz.

Ushbu tarixiy tajribadan kelib chiqib, hozirgi vaqtda ham tergov sohaviy yo'nalishlarga ajratilgan holda yo'lga qo'yilgan, biroq ushbu mexanizmining to'liq shaklda faoliyat olib borishida ayrim kamchiliklar mavjuddir.

Tergov yo'nalishlarning ahamiyati nimada o'zi, tergov sohasining yo'nalishlarga ajratilishi muhimligi shundaki, misol uchun kiberxavfsizlik yo'nalishida tergovni yuritishda aynan ushbu sohada ma'lum bir bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan tergov xodimlarining faoliyat olib borishi jinoyatning fosh bo'lishi, jinoyat sodir qilgan shaxsga nisbatan jazo muqarrarligining ta'minlanishi va boshqa jinoyat protsessual huquqining tegishli vazifalari, prinsplarining bajarilishi ta'minlanib, tergov sifatining yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Agar xodim aynan bir yo'nalishda jinoyat ishlarining tergovini olib borishi, bu xodimning bilim saviyasining ortib borishiga sabab bo'ladi, bu holat tajribada o'z isbotini topgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tergov sohasining tarixiy rivojlanishida ham insoniyat adolatga intilib yashaganligi, har bir ishda qonuniy qaror qabul qilish, ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning o'ta ma'suliyatli, bilimli va albatta adolatparvar bo'lishini ta'minlashga o'z e'tiborlarini qaratib kelgan. Shunday ekan barcha sohalar kabi, tergov sohasining ham fahrlanishga arzigulik o'tmishi bor ekan, hozirgi kunda ham tergov tizimlarida adolatparvar, odillikka asoslanib ish ko'radigan, yetuk bilimga ega bo'lgan, qalban pok shaxslarga shu sohani ishonib topshirishimiz zarurdir.

REFERENCES:

1. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. T.: O'zbekiston, 2022. (Development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. T.: Uzbekistan, 2022) (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
2. Matlyubov B.A. O'zbekistonda Jamoat tartibi va xavfsizlikni ta'minlash tarixi // Monografiya. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi. – 2021 (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
3. Xudiyakov Y.S. Voorujeniye srednevekovix kochevnikov Yujnoy Sibiri i Sentralnoy Azii // Novosibirsk, 1996 (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).

4. Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72 – sessiyasidagi nutqi.// Ma’rifat, 2017, 20 sentabr. (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
5. Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolarining tarjimasi. T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot - matbaa birlashmasi, 2001. (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
6. Ming bir hadis. Arab tilidan A.Mansur tarjimasi, T.: Movarounnahr, 1998 y. (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024). (7,8,9 snoskalar)
7. <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/uzbek-davlati/613-maqola.html> “Amir Temur davrida davlat boshqaruvi, qonunchilik va harbiy siyosat”. Elektron manbaga (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
8. Rahmonqulov A.X, Mirazov D.M., Sharafutdinov A.O va boshq. Dastlabki tergov (darslik) – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
9. Belousov S.A. Podsledstvennost v ugolovnom protsesse i vopros yeyo sovershenstvovaniy. Avtoref. Dis. ... kand. yurid. nauk. – T., 1994. (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).
10. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/29/academy/> Elektron manbaga (murojaat qilingan vaqt: 14.09.2024).

INNOVATIVE
ACADEMY